

QUO VADIS?

Sergiu CORLAT

Universitatea Tehnică a Moldovei

Direcții prioritate în dezvoltarea resurselor digitale pentru educație

Abstract: Trecerea procesului educațional la regimul de instruire la distanță a adus în prim plan mai multe probleme aferente modelelor de utilizare a resurselor digitale în învățământul preuniversitar. În articol este analizată corelația dintre suportul cognitiv și nivelul de interactivitate integrat

în resursele digitale educaționale, eficiența resurselor în funcție de raportul dintre acești doi parametri. În baza analizei este dezvoltat un model alternativ de organizare a unui curs școlar, construit preponderent din elemente digitale, care poate fi folosit în predare atât în formă tradițională, cât și mixt sau integral la distanță.

Cuvinte-cheie: educație la distanță, resurse educaționale digitale, resurse educaționale interactive, monitorizarea progresului instruirii.

Abstract: The transition of the educational process to distance learning put in evidence several problems related to the models and methodologies of digital educational resources for usage in pre-university education. The article analyzes the correlation between cognitive support and the level of interactivity, integrated in digital educational resources, resource efficiency in dependence of the ratio between these two parameters. Based on the analysis, an alternative model of organizing a school course, built mainly from digital elements, which can be used to teach school subjects in traditional or mixed form or even at a distance is developed.

Keywords: distance learning, digital educational resources, interactive digital educational resources, monitoring of learning.

INTRODUCERE

Instruirea la distanță, deși are o istorie documentată de circa două secole [1, p. 44], a fost considerată pe parcursul existenței sale ca fiind un model de instruire auxiliar, complementar modelelor formale, orientat preponderent către anumite grupuri țintă. Provocarea de a urma un curs la distanță presupunea și presupune un grad sporit de automotivare, managementul timpului, dar și acceptarea unor modalități de comunicare specifice. Toate acestea au condus la crearea modelului clasic de instruire la distanță: asincron, direcționat către instruirea adulților sau a elevilor cu cerințe educaționale speciale¹, cu unități de învățare (module) masive și activități practice complexe, extinse în timp.

Apariția și extinderea ulterioară a tehnologiilor informației și a comunicațiilor (TIC) a permis diversificarea și flexibilizarea modelelor de instruire la distanță: s-au dezvoltat rapid sistemele de management al instruirii (atât la distanță, cât și tradiționale), modelele de comunicare didactică în mediile virtuale, repozitoriile de resurse educaționale de cele mai variate tipuri, echipamentele digitale pentru educație, platformele universale pentru instruire – tot ceea ce a fost integrat în noțiunea generică de *e-Learning*.

Totuși, instruirea la distanță a fost un instrument complementar, până la începutul anului 2020, momentul.

¹ Elevii ale căror cerințe cognitive depășesc limitele ofertei curriculare, precum și elevii care din varia motive nu pot urma modelul tradițional de instruire..

procesul educațional tradițional a fost sistat pe motiv de pandemie COVID-19 pentru circa 1.3 miliarde de elevi și studenți².

Situația de forță majoră în care se aflau (și se află la momentul scrierii acestui articol) sistemele educaționale naționale a generat identificarea rapidă a soluțiilor de transpunere a proceselor educaționale în mediul virtual. Aceste soluții au vizat nu doar activitățile educaționale directe, dar și cele de gestionare, control, financiare etc. În consecință, fiecare sistem educațional național a venit cu propriul său model de organizare a instruirii, determinat, în cea mai mare parte, de nivelul de dezvoltare al economiei, de nivelul de trai al populației și de gradul de penetrare a infrastructurii sociale de către TIC.

SITUAȚIA ACTUALĂ

Analiza mai multor soluții pentru instruirea la distanță, propuse de sistemele de învățământ naționale în lunile martie-mai, indică asupra a trei modele de abordare a organizării proceselor educaționale: *centralizat*, *distribuit* și *descentralizat* [2, p. 19]. Conform acestei clasificări, nivelul de uniformizare a activităților curente în condițiile instruirii organizate integral la distanță este invers proporțional cu nivelul competențelor digitale ale cadrelor didactice și cu gradul de penetrare a sistemului educațional de către tehnologiile informației și a comunicațiilor.

Cea mai flexibilă este organizarea procesului de instruire la distanță caracteristică modelului *descentralizat*, care presupune libertatea decizională în alegerea instrumentelor la nivel de instituție de învățământ/cadru didactic, în condițiile unei oferte extinse și variate de resurse educaționale. Libertatea alegerii este determinată de trei factori: competențele digitale extinse ale elevilor, competențele digitale extinse ale cadrelor didactice, varietatea tipologică a resurselor digitale pentru instruire. Printre sistemele educaționale care au adoptat acest model de instruire se regăsesc liderii mondiali în tehnologii educaționale: Estonia, Finlanda și Suedia.

Sistemul educațional din Republica Moldova a urmat modelul *distribuit*, care oferă o libertate parțială, limitările fiind determinate de insuficiența echipamentelor necesare pentru organizarea instruirii la distanță (atât pentru elevi, cât și pentru cadre didactice); nivelul competențelor digitale ale cadrelor didactice; insuficiența sau lipsa de resurse digitale. Soluțiile pentru anularea acestor limitări sunt bine cunoscute, iar implementarea lor a început imediat după trecerea la regimul de instruire la distanță: livrări de echipamente pentru

cadre didactice și elevi, soluții de conectare la serviciile de comunicare digitală, instruirii online ale cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor digitale de comunicare și organizarea activităților la distanță; crearea platformelor cu resurse educaționale multimedia și dezvoltarea conținuturilor pentru aceste platforme³.

TIPOLOGIA RESURSELOR EDUCAȚIONALE DIGITALE

Dezvoltarea masivă a conținuturilor digitale pentru platformele educaționale online a permis crearea unui repozitoriu care să acopere cerințele minime pentru instruirea la distanță. Totuși, resursele elaborate fac parte preponderent dintr-o singură categorie de produse educaționale digitale – lecții video în distribuție liberă. Acestea corespund perfect activităților de învățare a conținuturilor teoretice, dar nu pot fi folosite eficient pentru realizarea activităților practice; la fel, nu sunt utilizabile în cazul evaluărilor online. Pentru organizarea și controlul activităților practice sunt necesare alte tipuri de resurse educaționale. Care sunt ele?

Există câteva clasificări ale resurselor digitale. În plus, datorită proprietăților comune sau, în mare parte, asemănătoare, unul și același tip de resurse poate fi atribuit mai multor categorii cu un grad diferit de acceptanță. Din acest motiv, pentru clasificarea resurselor digitale educaționale, va fi folosit modelul "bidimensional", în care în calitate de variabile independente vor apărea *nivelul cognitiv al resurselor* și *gradul lor de interactivitate* (Figura 1).

Figura 1. Clasificarea "bidimensională" a resurselor educaționale digitale [1, p. 44]

Resursele monocriteriale, administrative sau cogniti-

² Conform datelor furnizate de UNESCO: <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>

³ <http://www.educatieonline.md/>, <https://invat.online/>

ve, se plasează în apropierea axelor parametrice: fiecare tip urmează "axa" sa. Resursele secvențiale pentru instruire sunt situate în apropierea axei suportului cognitiv, cu insuficiență majoră de caracteristici interactive; resursele pentru administrarea proceselor educaționale sunt plasate în apropierea axei de valoare interactivă, fără a purta o valoare cognitivă directă.

Analiza platformelor educaționale existente la moment în Republica Moldova relevă tendința clară de organizare monocriterială: livrare de resurse educaționale primare, cu interacțiune la nivel de control al conținutului (invat.online și educatieonline.md) și platforme pentru administrarea procesului educațional (studii.md).

În același timp, organizarea eficientă a instruirii la distanță impune în mod obligatoriu și prezența unor resurse care să permită realizarea activităților practice, dar și a evaluărilor curente, iar pentru a micșora presiunea asupra cadrelor didactice, acestea urmează să fie interconectate cu resursele de evaluare a progresului școlar al elevilor.

Astfel, bazele pentru trecerea la următorul nivel de dezvoltare a platformelor educaționale au fost create: există resurse digitale primare și există platforme pentru administrarea procesului de învățământ. Totuși, acestea sunt insuficiente pentru dezvoltarea modelelor interactive ale cursurilor școlare (Figura 2), care solicită toată varietatea de resurse, în special a celor care combină nivelul înalt al conținutului cognitiv cu gradul extins de interactivitate și capacitatea de a interacționa cu platformele de monitorizare a progresului educațional.

Figura 2. Gradul de acoperire a spațiului de resurse digitale de către platformele naționale pentru instruire la distanță

Dezvoltarea unor conținuturi interactive și platforme

de monitorizare a progresului școlar se bazează pe componente de programare complexe, imposibil de realizat în cadrul echipelor formate din cadre didactice și specialiști în domeniul producerii multimedia. Componentele de programare presupun implicarea unor companii din domeniul TIC, care să își orienteze activitatea și spre crearea de resurse digitale complexe pentru educație. La moment, numărul acestor companii este mic, iar produsele dezvoltate au un nivel de interactivitate redus.

Noul domeniu trebuie să prezinte interes pentru companiile TIC în contextul tranziției sistemului educațional către producerea manualelor digitale interactive, având în vedere că obiectele de învățare programabile ocupă un procent considerabil [3, p. 19], iar casele editoriale și autorii de manuale nu au nici experiență reală în producerea acestui tip de ediții, nici instrumente digitale necesare pentru crearea resurselor (obiectelor) interactive.

CE URMEAZĂ?

Complexitatea resurselor care trebuie dezvoltate presupune o perioadă de cercetare și de modelare a pașilor aferenți automatizării controlate a procesului educațional în baza tehnologiilor digitale, urmată de apariția primelor prototipuri de resurse interactive, interconectate (sau interconectabile) cu platformele de control al progresului instruirii. Acestea se vor dezvolta treptat, urmând etapele clasice de elaborare a produselor software.

La prima etapă, putem modela structura unui curs școlar, edificat în bază de resurse digitale, în care rolul profesorului este în special de ghidare a elevilor pe parcursul studierii conținuturilor și construirii, la necesitate, a traseelor individuale de studiu. Deoarece este planificat un curs universal (atât pentru instruirea tradițională, cât și la distanță), acesta se va axa pe sesiunile de instruire numite convențional *lecții*. Pentru a asigura o flexibilitate mai mare a organizării cursului, grupurile de lecții, care corespund unei unități de învățare, formează module ale cursului.

Studierea cursului urmează un algoritm repetitiv, prezentat în Figura 3. Pornind de la primul modul al cursului, activitățile didactice, grupate în lecții, sunt desfășurate consecutiv, fiind gestionate de modulul de control al progresului elevului. Accesul la următorul grup de activități este acordat doar în momentul acumulării de către elev a nivelului minim de progres (de obicei, acesta este măsurat în procente – activități practice și de evaluare).

Elementele cu structură complexă din această schemă sunt:

- ✓ *Platforma de monitorizare a progresului* – aplicație sau modul programat, care, în varianta simplificată, colectează datele locale, iar, în general, trebuie să fie interconectat cu un sistem informațional al

educației, care să permită colectarea și analiza tuturor indicatorilor de progres pentru fiecare elev sau grup selectat. Elaborarea unui asemenea modul adaptat pentru învățământul general este o misiune complicată, dar realizabilă. Soluții similare pentru învățământul superior (Moodle, BlackBoard etc.) sunt folosite cu succes de mulți ani [4, p. 78].

Figura 3. Schema logică de organizare a unui curs școlar în bază de resurse digitale

✓ *Sesiunea de instruire (lecția)* – elementul principal al cursului, care modelează atât interacțiunea directă între cadrul didactic și elev, cât și cea indirectă, prin intermediul unor profiluri digitale. Tot aici sunt modelate și interacțiunea elevului cu resursele digitale, controlul realizării activităților didactice și de evaluare (Figura 4).

Figura 4. Modelul structural al lecției construite în bază de componente digitale interactive

✓ *Comunicarea cadru didactic-elev* poate fi realizată fie în mod direct (pentru cursurile desfășurate tradițional), fie prin intermediul unui profil digital (pentru cursurile la distanță).

Elementul principal al cursului devine, astfel, colecția de resurse digitale educaționale: atât cele pasive (prezentări, video, texte și tutoriale structurate), cât și cele interactive, care presupun controlul activ al situațiilor modelate de sistem și elev. Fără un set complet de asemenea resurse, dezvoltarea unui curs școlar

interactiv pentru instruirea la distanță este imposibilă.

CONCLUZII

Sistemul educațional național dispune de resurse digitale, care pot oferi un suport cognitiv elevilor în diverse situații și circumstanțe. Acestea sunt accesibile pe platforme specializate și reprezintă, în cea mai mare parte, lecții video, realizate în conformitate cu curricula școlare. O altă categorie de resurse digitale accesibile pentru elevi sunt copiii digitale ale manualelor tradiționale.

Soluțiile actuale nu permit modelarea și evaluarea activității elevilor. În acest scop se impune necesitatea desfășurării unei cercetări ample a proceselor educaționale în cadrul unui curs școlar, crearea modelelor digitale de tip responsive ale activităților practice (exerciții, probleme, experiențe, observații etc.), dezvoltarea instrumentelor de control al acestora, dar și a modulelor de comunicare cu platformele de monitorizare a progresului.

Crearea modelelor digitale (resurselor educaționale) interactive este o sarcină ce poate fi rezolvată doar de echipe multiprofil, formate din specialiști TIC, cadre didactice, designeri, iar în unele cazuri – chiar și de actori profesioniști. În calitate de "gazde", în mod natural, apar companiile TIC, care dispun, în mare parte, de infrastructura digitală necesară.

Fiind un produs puternic tehnologizat, resursele digitale interactive vor face parte, cel mai probabil, din categoria produselor comerciale, achiziționate contra cost. Aceeași afirmație este adevărată și pentru platformele de monitorizare a progresului educațional sau pentru alte instrumente administrative digitale.

Dar, oricât de complexă și costisitoare ar fi producerea resurselor și a platformelor educaționale, procesul urmează să fie început, altfel sistemul de învățământ național riscă, în situații de forță majoră, să funcționeze doar parțial, la parametri subnormali, cu o suprasolicitare continuă a cadrelor didactice, a elevilor, dar și a părinților.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Corlat S., Karlsson G., Braicov A. Metodologia utilizării tehnologiilor informaționale și de comunicație în învățământul superior. Chișinău: Tipografia Centrală, 2011.
2. Corlat S. Realizarea procesului educațional în condițiile izolării actorilor învățământului general. Fundația Soros-Moldova. Chișinău, 2020.
3. Gremalschi A., Corlat S. Concepția manualului digital. Ministerul Educației. Chișinău, 2015.
4. Foreman S. The LMS Guidebook: Learning Management Systems Demystified. New York: American Society for Training & Development, 2017.